

PEDAGOGIK AMALIYOTNI TASHKIL QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Voxidova Norposhshaxon Xabibullayevna,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlatpedagogika universiteti

“Pedagogika” kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori.

Nixat Ismailzade Isa

Baku shahar Baku Slavyan universitetining xalqaro aloqalar bo‘limi

yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882646>

Аnotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik amaliyotni takomillashtirish asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishga tayyorlashda treninglardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan bo‘lib, unda pedagogik amaliyotni tashkil etishdan ko‘zlangan maqsad, mutaxassislarning pedagogik amaliyotgacha bo‘lgan jarayonda o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan kasbiy kompetentlik sifatleri hamda pedagogik amaliyotga tayyorlashda tashkil etiladigan treninglarning o‘rni va roli yoritib berilgan.

Калит so‘zlar: педагог, имконият, mutaxassis, bo‘lajak o‘qituvchi, tarbiyaviy faoliyat, trening, maqsad, pedagogik amaliyot, kasbiy kompetentlik.

Аннотация: В данной статье освещены возможности использования тренингов при подготовке будущих учителей к организационной воспитательной деятельности на основе совершенствования педагогической практики, а также объяснено место и роль тренингов, организуемых при подготовке к педагогической практике.

Ключевые слова: педагог, возможность, специалист, будущий учитель, образовательная деятельность, обучение, цель, педагогическая практика, профессиональная компетентность.

Annotation. This article highlights the possibilities of using training in preparing future teachers to organize educational activities based on improving teaching practice, and also explains the place and role of training organized in preparation for teaching practice.

Key words: *teacher, opportunity, specialist, future teacher, educational activity, training, goal, teaching practice, professional competence.*

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 7 avgustdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida¹ ta’lim sohasidagi asosiy tamoyillardan biri ta’lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilishi deb belgilanishi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy, axloqiy va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni o‘qitish va tarbiyalash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son Qarori² hamda 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son³ Farmonlarida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ehtirom va sadoqatni kuchaytirish asosida ularni yot ta’sirlar va zararli oqimlar ta’siriga tushmaydigan, hayotga qat’iy ishonch va qarashlarga ega bo‘lgan shaxs sifatida tarbiyalash masalasiga alohida e’tibor qaratish zarurligi uqtirilgan.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni maktabdagi faoliyatga tayyorlashda pedagogik amaliyot alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagogik amaliyotni tashkil etish “Pedagogika ta’lim sohasi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyotini tashkil etish tartibi to‘g‘risida Nizom”⁴ asosida amalga oshirilib, oliy ta’lim muassasalari bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari malakaviy pedagogik amaliyotini o‘tash tartibini belgilaydi. Nizom sakkiz bob, 32 moddani o‘z ichiga olgan bo‘lib: birinchi bob. “Umumiy qoidalar”; ikkinchi bob “Malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish”; uchinchi bob “Malakaviy pedagogik amaliyotga rahbarlik qilish”; to‘rtinchi bob “Amaliyotchi-talabaning malakaviy pedagogik amaliyotni o‘tash bo‘yicha huquq va majburiyatlari”; beshinchi bob “Malakaviy pedagogik amaliyotni o‘tash bosqichlari”; oltinchi bob. “Malakaviy pedagogik amaliyotni yakunlash”; yettinchi bob “Moddiy ta’minot”; sakkizinchi bob “Yakuniy qoida”lardan tashkil togan. Nizom asosida

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23 sentyabrdagi O‘PQ-637 son qonuni. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 2020.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-3907-son qarori.

³O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 noyabrdagi 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida PF-60-son farmoni.

⁴ “Pedagogika ta’lim sohasi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyotini tashkil etish tartibi to‘g‘risida Nizom”

bo'lajak o'qituvchilar pedagogik amaliyot reja-jadvali va dasturi bilan hamda amaliyot maqsadi, vazifalari va mazmuniga taalluqli ko'rsatmalar hamda me'yoriy hujjatlar, bo'lajak o'qituvchilar tomonidan bajariladigan ishlar va ularni pedagogik amaliyoti kundaligida qayd etib borish tartiblari bilan tanishtirildi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda birinchi kursdan boshlab o'tkaziladigan pedagogik amaliyot alohida ahamiyatga ega⁵ bo'lib, ushbu jarayonda ular mutaxassislik, pedagogik turkumdagi fanlarni nazariy va amaliy jihatdan o'zlashtirishlari asosida tarbiyaviy faoliyatga oid boshlang'ich ish tajribalarini o'rganadilar, tahlil qiladilar, o'zlashtiradilar.

Malakaviy pedagogik amaliyotni rejali hamda tizimli tashkil etish bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik, metodistlik va murabbiylik vazifalarini bajarishga qodirlik, tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishga oid, ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi. Bu jarayonni didaktikaning izchillik, tizimlilik tamoyillari asosida amalga oshirish, bo'lajak o'qituvchilarda tarbiyaviy faoliyat mobaynida ma'naviy-axloqiy, iqtisodiy, ekologik, nafasat, aqliy, jismoniy hamda mehnat tarbiyalalarini amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Pedagogik amaliyotning asosiy maqsadi: bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga samarali tayyorlash, ularni mutaxassislikka oid bilim, ko'nikmalarini rivojlantirish, aqliy jihatdan zamonaviy pedagog sifatida tayyor ekanliklarini his etishlari uchun yetarlicha shart- sharoit yaratishdir. Bu jarayonda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: bo'lajak o'qituvchilar ta'lim muassasasi, undagi pedagogik jamoa, ta'lim muassasasidagi ish jarayonlarini va hodimlarning ish tajribasi bilan tanishtirish; ularni mashg'ulotlar, to'garaklar hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar mazmun-mohiyati bilan amaliy tanishtirish; ularning tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish va ularni o'tkazishga oid bilimlarni o'zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish; maktabga tayyorlashi hamda undan tashqarida tashkil etiladigan ishlarni joriy qilish hamda istiqbolli rejalashtirish kabi ko'nikmalar hosil qilinadi.

⁵Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T., 2015. – 208 b.

Bunda quyidagi tamoyillar ustuvorligiga e'tibor qaratiladi: nazariya va amaliyotning birgalikda olib borilishi; faoliyatning izchilligi va uzluksizligi; ijtimoiy va kasbiy tayyorgarlik birligi; pedagogik vaziyatning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi; jarayonga nisbatan ijodiy yondashuv; kasbiy-faoliyatni tashkil qilishda ta'lim oluvchilarning kasbiy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirish; psixologik hamda fiziologik xususiyatlarining inobatga olinishi; faoliyatda ilmiy yangiliklar va natijalar monitoringi; ilg'or ish tajribalariga asoslanish.

Bo'lajak mutaxassislarining pedagogik amaliyotgacha bo'lgan jarayonda o'z-o'zini tarbiyalashi uning kasbiy kompetentlik sifatleri:

tayanch kompetentlik – kasbiy ta'limning asosiy maqsadlariga muvofiq ravishda shaxsiy va ijtimoiy va tajribaning mohiyatini o'zlashtirganlik; *umumkasbiy (pedagogik) kompetentlik* – muntazam ravishda kasbiy malakalarni oshirib borish, mustaqil ravishda pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorgarlik ko'rish, kasbiy hamda pedagogik vazifalarni sifatli bajarish va o'z mehnatining natijalarini real baholash malakasiga egalik; pedagogik ziddiyatlar yuzaga kelganda (muammoli vaziyatlarda) oqilona qarorlar qabul qilish, to'g'ri faoliyat olib borish malakasiga egalik;

kasbiy (maxsus) kompetentlik – o'z mutaxassisligi bo'yicha yangi bilim, ko'nikmalarni izchil, mustaqil ravishda o'zlashtirib borish qobiliyatiga egalik; kasbiy faoliyat turlarini amalga oshirishga mustaqil tarzda tayyorgarlik, ko'p uchraydigan kasbiy masalalarni yecha bilish va o'z mehnati natijalarini baholay olish, mustaqil ravishda zamonaviy didaktik vositalar (texnik vositalar va o'quv qurollari)dan foydalanish malakalarini samarali o'zlashtira olishiga yordam beradi.

Talabalarning pedagogik amaliyot jarayonidagi faoliyatini tashkil etishda ularning kundalik faoliyatlarini belgilovchi rejasining quyidagi bo'limlari uni to'g'ri tashkil etish imkonini beradi:

I. Tashkiliy ishlar.

II. O'quv-tarbiyaviy ishlar (fan doirasida).

III. Tarbiyaviy ish.

IV. Ilmiy-tadqiqot ishlari (bu bo'lim faqat 4-kurs битирув ишларини тайёрлаётган талабаларга тегишли).

Шунингдек, pedagogik amaliyot жараёни bir qator funktsiyalarni bajaradi: moslashish; tarbiyaviy; tarbiyalash; rivojlanish ҳамда diagnostik. Хар бир функция бўлажак ўқитувчиларни педагогик фаолиятга тайёрлашда алоҳида аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23 sentyabrdagi O'PQ-637 son qonuni. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: O'zbekiston, 2020.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-3907-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 noyabrdagi 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60-son farmoni.

4. "Pedagogika ta'lim sohasi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyotini tashkil etish tartibi to'g'risida Nizom"

5. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T., 2015. – 208 b.